

ABDULLA QODIRIY- O'TKIR QALAM SOHIBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330853>

Abduganiyev Javohir Sherzod o'g'li

talaba TDTU, Muqobil energiya manbalari yo'nalishi, Toshkent Davlar texnika universiteti,
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri.

Annotatsiya: Maqolada o'z davrining ilg'or adibi Abdulla Qodiriyning publisitik asarlari bilan jamiyatda hukmron bo'lgan tuzumning isqirt tomonlarini ham ochib bera olgan mahoratli tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'tkan kunlar, eng kir, qora kunlari, mustamlaka, xon zamonlari, publisitik, felyeton, Lahmi kadid, Qurbon hayit, Sovinak qori, Mag'zava qori, Kalvak Mahzum, Mushtum, Mochalov, qamchin, oshpichoq, shopday, murt, og'zingdan qizingni...onangni...diningni...ota -bobongni, zikr.

Kirish. Vazirlar Mahkamasining xalqimizning sevimli yozuvchisi Abdulla Qodiriy tavalludining 125-yilgini keng nishonlash to'g'risidagi farmoyishi nafaqat ulug' adib xotirasining abadiylashtirilishi, balki uning shaxsi, betakror asarlari targ'ibotida ham muhim ahamiyat kasb etdi.

Materiallar va metodlar. Abdulla Qodiriy o'z davrining ilg'or bir ziyolisi sifatida Vatan va millat taqdiri xususida qayg'urdi. Zamon taloto'plari adib qalbini iztirobga soldi. "O'tkan kunlar" romani orqali xalqning milliy ongini uyg'otmoqchi, "tariximizning eng kir, qora kunlari" - yurtni mustamlaka balosiga yo'liqtirgan keyingi noahil "xon zamonlari"dan so'z ochib, bu ayanchli haqiqatdan xalqqa saboq bermoqchi bo'ldi.

Nafaqat romanlari, hikoyalari bilan xalqimiz ongini, ma'naviyatini o'stirdi, balki publisitik asarlari bilan jamiyatda hukmron bo'lgan tuzumning salbiy tomonlarini ham ochib bera olgan mahoratli ijodkordir. O'z navbatida adibning publisistik yo'nalishdagi janrlarda ham samarali ijod qilganini aytib o'tish joizdir. Quyida adibning felyetonlariga nazar solamiz. Awalo felyetonning janriy xususiyatlari bilan tanishib chiqish lozim.

Felyeton fransuzcha "feuilleton" so'zidan olingan bo'lib, varaq degan ma'noni anglatadi. Bunda felyeton orqali davr va jamiyat hayotida uchrab turadigan, kuzatilgan, taraqqiyotga to'siq bo'ladigan kamchilik, illatlar hajv, kulgu vositasida keskin tanqid ostiga olingan.

Natijalar va ularning tahlili. Shu o'rinda jadidlarning felyetoniga murojaat etsak A.Qodiriy, M.Behbudiy, Cho'lpon hamda Avloniy felyetonlarida voqealarni buzmay ketma - ket hikoya qilish uslubi xos. Abdulla Qodiriy "Lahmi kadid", "Qurbon hayit" felyetonlarini bu uslubda yozgan bo'lsa, "Sovinak qori bilan Mag'zava qori" felyetonida qiyoslash uslubidan foydalanilgan.

Abdulla Qodiriyning 1917-yil Oktyabr to'ntarishidan keyingi faoliyati asosan matbuot bilan bog'langan. Uning 1919 - 25 yillar oralig'ida yozgan maqolalari soni 300 atrofida. Adibning publitsistik chiqishlari avvalo o'sha davrning tarixiy hujjati, zamonasining solnomasidir. 20 - yillar o'rtalarida yozilgan "Kalvak Mahzumning xotira daftaridan", "Toshpo'lat tajang nima deydir?" satirik hikoyalar turkumida yozuvchi kulgusi "xarakter kulgusi" darajasiga ko'tarildi. Muallif bunda hayotdagi, odamlar tabiatidagi muayyan salbiy hodisalarni sof mafkuraviy nuqtai nazardan turib, nuqul biryoqlama qoralash, fosh etish yo'lidan bormay, harakter va hodisalarni xolis turib, murakkabligi, ziddiyatlari bilan ko'rsatishga jazm etadi.

Zamonaviy matbuotimiz tarixi, xususan, "Mushtum" jurnalining tashkil topishi va felyeton janrining shakllanish jarayonlarini ham Abdulla Qodiriyning nomi bilan bog'laymiz. 20 - yillarda uning "Shodmarg"(Najot"[2] 1917 yil, 21 mart, 2-son, 3-bet), "Dumbasi tushib qolgan emish", (Ishtirokiyun" 1919 yil 11 avgust, 154-son),"Negakim"(Elbekka bag'ishlab; "Ishtirokiyun" - 1920 yil, 8 may, 91-son, 1-bet),"Bozor surishtirmaydilar"("Ishtirokiyun" - 1920 yil, 16 aprel, 76-son, 2-bet),"Kula - kula o'lasan"("Ishtirokiyun" - 1920 yil, 13 iyun, 120-son, 2-bet),"Ijmoli siyosiy"(Qizil bayroq" - 1922 yil, 15 aprel, 164-son) nomli turli xil felyetonlari bosilib chiqdi.

Felyetonda obrazlilikning yuksak ko'rinishi kishi obrazidir. Misol tariqasida Abdulla Qodiriyning "Mochalov" felyetonini keltirishimiz mumkin. Unda Mochalov obrazi orqali adabiy xarakter yaratilgan. Mazkur felyetonda badiiy -publitsistik pafos yuqori. Unda to'laqonli kishi obrazi tasvirlangan: " Qo'lingda qamchin, belingda oshpichoq, shopday murtningning ostidagi sassiq og'zingdan qizingni...onangni...diningni...ota - bobongni degan zikr oliylar doim favvora urar edi"

Abdulla Qodiriy so'zida o'quvchini o'ziga bog'lab turadigan, insonni o'ziga ohanrabodek tortadigan quvvat bor. . Badiiy ijoddagi bir qonuniyat shuki, mujmal tasavvurlar mujmal ifodalanadi, yig'lab yozilgan sahifalar yig'lab o'qiladi. Chinakam adibning estetik dunyosi, ijodkor qalbi ana shunday sahifalarga muhrlanadi.

Abdulla Qodiriy romanlarini o'zbek adabiy tilining zamonaviy ko'rinishda shakllanayotgan bir davrda yozdi. Adabiy tilning rutbasi, maqomi yuksalishida adibning xizmati katta bo'ldi. Til millatni birlashtiruvchilik qudratiga ega qadriyatdir. Qodiriyshunos olimlar fikriga e'tibor berilsa, Abdulla Qodiriy toshkentlik bo'la turib o'z romanlarida mahalliy sheva unsurlarini umuman qo'llamaydi. Hatto qahramonlarining nutqini individuallashtirishda ham boshqa badiiy vositalardan foydalanadi. Demak, adib shu zaylda bor mahorati bilan o'zbek adabiy tilining boyligini, o'zbek tilining keng imkoniyatlarini namoyish ham qiladi.

Xulosalar:

1."Tana buzoqning turqi tuqqaniga tamg'a" yoki "...oldidagi ovni ko'rmay, uzoqdagi yovni ko'radi", "Xonning qo'yini boqish uchun, qovoqlarni belga taqish uchun...", "Endi

ko'rsam, miltiqning o'qidek, pushti gulning to'qidek kelinim bor ekan" kabi yuzlab xalqona iboralardagi saj, ritm va latiflik adib asarlari tiliga, qahramonlari nutqiga joziba baxsh etadi.

2. Abdulla Qodiriy bejiz "O'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarning o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar", degan fikrni aytgan emas. Aynan o'zbek tilining naqadar boy imkoniyatlarga egaligini asarlari bilan isbotladi. Qolaversa, ma'rifatli bir ziyoli sifatida o'zbekning so'zi uchun, adabiy tilning istiqboli uchun qayg'urdi. Abdulla Qodiriy ijodidagi bunday chin haqiqatni har kim har doim yodda tutmog'imiz lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Назаров, Б. Қодирий ҳажвиётининг бадиий кудрати/ Б. Назаров // Ўзбек тили ва дабиёти. - 2014. - №2. - Б. 3-11.
2. Турсунова, Ф. Абдулла Қодирий ҳажвияларида монологик нутқ / Ф. Турсунова// Ўзбек тили ва дабиёти. - 2014. - №2. - Б. 40 - 42.
3. Худойкулов, М. Ўзбек ҳажвий публицистика асосчиси / М. Худойкулов // Ўзбек тили ва дабиёти. - 2014. - № 2. - Б. 27-35.
4. Тошмухаммедова, Л. Бадиий асарда кулгининг эстетик вазифаси / Л. Тошмухаммедова// Ўзбек тили ва дабиёти. - 2004. - №2. - Б. 16-19.
5. Турдимов Ш. Абдулла Қодирий ва фольклор / Ш. Турдимов // Ўзбек тили ва адабиёти. - 2014. - №3. - Б. 3-10.
6. Худойкулов, М. Ўзбек ҳажвий публицистикаси/ М. Худойкулов // Ўзбек тили ва дабиёти. - 2004. - №2. - Б. 27-34.
7. Абдулла Қодирий ҳақида ноёб ёдномалар: [Қўқон оқшомлари: Кимёхон Ҳайдарова хотираси] / нашрга тайёрловчи Ш. Турдиев // Хуррият. - 2008. - 10 сент. - Б. 6.
8. Каримов, Б. "Ҳақиқат очиб сўзлашдадир" : Абдулла Қодирий сиймосига бир назар / Б. Каримов // Ҳуқуқ ва бурч. - 2008. - №4. - Б. 30-31.
9. Салим, С. Қодирийнинг бадиий маҳорати/ С. Салим// Хуррият. - 2010. - 7 апр. - Б. 6.